

POLAND

POLAND

МЕТОДИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ОБРАЗОВАТЕЛЬНОМУ ТУРИЗМУ В УСЛОВИЯХ ЦИФРОВОЙ РЕАЛЬНОСТИ

Ачилова Лилия Илхомовна

Доцент кафедры Бизнес право Ташкентского
Государственного юридического университета,

доктор философии по юридическим наукам

E-mail: liliya.achilova@mail.ru

ORCID: 0000-0003-0111-0546

<https://doi.org/10.5281/zenodo.13801280>

Аннотация:

В статье рассматриваются формы взаимодействия туризма и образования в условиях цифровой реальности. Проанализированы результаты синергии этих сфер, предложен методический подход к определению образовательного туризма. Обсуждается вклад образовательного туризма в развитие теории и методов активного обучения. Освещаются возможности использования педагогических технологий для продвижения туристских продуктов в условиях цифровой трансформации.

Ключевые слова: образовательный туризм, цифровая реальность, синергия, педагогические технологии, активное обучение.

Abstract

The article examines the forms of interaction between tourism and education in the context of digital reality. The synergy between these spheres is analyzed, and a methodological approach to defining educational tourism is proposed. The contribution of educational tourism to the development of theories and methods of active learning is discussed. The potential of using pedagogical technologies for promoting tourism products in the context of digital transformation is highlighted.

Keywords: educational tourism, digital reality, synergy, pedagogical technologies, active learning.

Аннотация

Мақолада рақамли шароитида туризм ва таълим ўртасидаги ҳамкорлик шакллари кўриб чиқилади. Ушбу соҳаларнинг синергияси натижалари таҳлил қилинади ва таълим туризмни аниқлаш учун методологик ёндашув таклиф этилади. Таълим туризмнинг фаол ўқитиш назарияси ва услубларини ривожлантиришдаги ҳиссаси муҳокама қилинади. Рақамли трансформация шароитида туристик маҳсулотларни илгари суриш учун педагогик технологиялардан фойдаланиш имкониятлари ёритилади.

Калит сўзлар: таълим туризми, рақамли воқелик, синергия, педагогик технологиялар, фаол ўқитиш.

Введение (Introduction)

21 век – эра цифровой реальности. Одним из основных трендов 2020 года является цифровая трансформация в индустрии туризма. Сегодня в условиях повсеместного распространения коронавирусной инфекции мировой туризм переживает не самые легкие времена. Сложно предположить, когда закончится кризис, но данные обстоятельства требуют оптимизации бизнес-процессов почти во всех секторах туриндустрии. На помощь приходят digital технологии. За цифровизацией сегодня будущее и необходимо развивать направление цифровых технологий в сфере индустрии гостеприимства, вместе с производителями информационных технологий участвовать в IT-разработках мобильных приложений, онлайн платформ и поддерживать предпринимателей, которые создают инновационные продукты, отвечающие требованиям индустрии гостеприимства. Все это в дальнейшем обеспечит конкурентоспособность России на международных рынках». Коронавирусная инфекция кардинально изменила мир, но это не значит, что мы больше не будем путешествовать. Это значит, что мы будем путешествовать по-другому [1].

Следует отметить, что с каждым годом все больше и больше становится популярен самостоятельный туризм, а внедрение инновационных технологий способствует его быстрому развитию.

В последние годы образовательный туризм набирает популярность как форма активного обучения, способствующая профессиональному и культурному развитию участников. В условиях цифровой реальности, когда технологии глубоко проникают во все сферы жизни, традиционные формы образовательного туризма сталкиваются с необходимостью адаптации. Цифровизация меняет подходы к организации туризма, предоставляя новые возможности для взаимодействия студентов, преподавателей и профессионалов из разных стран. Цель данной статьи — предложить методический подход к образовательному туризму в условиях цифровой реальности, проанализировать правовые аспекты взаимодействия участников и рассмотреть вклад этого направления в развитие активного обучения в контексте гражданского права.

Цели развития сферы туризма Республики Узбекистан в 2019-2025 годах направлены на преобразование туризма в стратегическую отрасль

национальной экономики и достижение ее целевых показателей согласно [приложению](#), путем диверсификации и улучшения качества туристских услуг, совершенствования туристской инфраструктуры, в том числе за счет привлечения иностранных инвестиций, проведения эффективной рекламно-маркетинговой работы.

Основными этапами развития сферы туризма являются:

в 2019-2020 годах - институциональные реформы по созданию прочной законодательной основы развития туризма, модернизация инфраструктуры и продвижение туристского бренда страны;

в 2021-2025 годах - увеличение доли индустрии туризма в экономике страны. В этом направлении поставлена цель увеличения доли туризма в валовом внутреннем продукте страны до 5 процентов (по итогам 2017 года - 2,3%), а также привлечения по итогам 2025 года более 9 млн туристов, в том числе из дальнего зарубежья - 2 млн, путем развития необходимой инфраструктуры и успешного продвижения туристского потенциала республики на мировых рынках;

в долгосрочной перспективе туризм в Узбекистане не ограничится достижениями в национальной экономике и может выйти на региональный и мировой рынки туристских услуг как один из наиболее конкурентоспособных [2].

Методы (Methods)

Для анализа были использованы следующие методы исследования: Анализ законодательства — рассмотрение нормативных актов, регулирующих образовательный туризм и цифровую деятельность в различных юрисдикциях. Сравнительный анализ — исследование практик образовательного туризма в разных странах, с акцентом на их правовое регулирование. Метод кейс-стади — анализ конкретных случаев применения образовательного туризма с использованием цифровых платформ.

Результаты (Results)

Анализ правовых норм показал, что образовательный туризм регулируется как национальным, так и международным законодательством, однако правовые акты не всегда охватывают вопросы, возникающие в условиях цифровой реальности. Некоторые ключевые результаты:

1. Образовательный туризм как форма международного сотрудничества: В законодательстве многих стран образовательный

туризм рассматривается как способ культурного обмена и профессионального развития. В условиях цифровизации эта форма сотрудничества расширяется благодаря онлайн-курсам, виртуальным экскурсиям и гибридным формам взаимодействия.

2. Цифровая трансформация и правовые вызовы: Применение цифровых технологий в образовательном туризме ставит перед правовой системой ряд вопросов, включая защиту данных, авторские права на цифровой контент, а также юридическую ответственность за образовательные услуги, предоставляемые онлайн. Так, возникла необходимость в адаптации гражданских договоров, заключаемых в цифровом пространстве.

3. Синергия образовательного туризма и активного обучения: Внедрение цифровых инструментов (например, VR, AR и онлайн-платформ) расширяет возможности для активного обучения в туризме, предоставляя студентам доступ к виртуальным образовательным материалам и удалённым лекциям. Такой подход снижает затраты на традиционные туры, сохраняя образовательную ценность программы.

4. Защита прав участников образовательного процесса: Правовой анализ показал необходимость усовершенствования законодательства в части защиты прав студентов и туристов, участвующих в образовательных программах на цифровых платформах. Особенно актуальными являются вопросы защиты личных данных, авторских прав и выполнения обязательств по договору.

Обсуждение (Discussion)

Результаты исследования подтверждают, что цифровая реальность трансформирует образовательный туризм, меняя как организационные подходы, так и правовые аспекты. В то время как традиционные формы образовательного туризма требуют физического присутствия, цифровизация открывает новые возможности для вовлечения более широкого круга участников.

С другой стороны, цифровизация создает правовые вызовы, связанные с регулированием виртуальных образовательных услуг, защитой данных и прав студентов. Это требует пересмотра действующих гражданских норм и внедрения новых правовых механизмов. Развитие образовательного туризма в цифровой реальности способствует также укреплению правового сотрудничества между странами, что важно для

регулирования вопросов, связанных с трансграничными образовательными услугами.

Под термином «цифровая трансформация» стоит понимать радикальные изменения во всех отраслях предприятия: политике, технологии, логистике и что, особенно важно корпоративной культуре предприятия. Цифровизация требует трансформировать все этапы бизнеса от технологических процессов до маркетинговых процессов, брать во внимание, как факторы внешней среды, так и внутренней. Обязательно учитывать опыт зарубежных стран, которые уже перешли к технологическому укладу [2].

Безусловно, применение современных алгоритмов повышает скорость работы, позволяя решать более масштабные задачи [2]. В первую очередь, это информационные системы электронного поиска туристических маршрутов, бронирования, продаж. Благодаря этим системам туристские организации генерируют значительный уровень сервиса, посредством использования инновационных технологий, направленных на совершенствование туристических продуктов.

Туризм исследует и применяет цифровые технологии с целью сократить путь от ознакомления туриста с продуктом до его покупки [3]. Как отмечает Дулат Иман, директор Департамента PR и Маркетинга национальной компании Kazakh Tourism: «На сегодняшний день 3,5 млрд. человек имеют доступ в интернет. В это число входят люди всех возрастных групп, с разным заработком и социальным статусом. Данный показатель растет с каждым годом. Если раньше считалось, что интернетом в основном пользуется молодежь, то в данный момент все больше и больше взрослого и пожилого населения, особенно за рубежом, ежедневно пользуются социальными сетями и используют интернет для поиска информации» [4].

Тем не менее, исследователи отмечают недостатки в активном применении автоматизированных рабочих мест в сфере обслуживания. Это приводит к безработице, так как все большее число офисных сотрудников заменяется автоматизированными системами, способными быстрее анализировать запросы клиента и выдавать информацию. Также, стоит отметить, что чем больше сервиса и услуг представлено в виртуальном пространстве, тем труднее становится найти работу людям, не имеющих опыта работы в данной цифровой области [5].

Таким образом, создаются тенденции, оказывающие значительное влияние на формирование социальных направлений. Например, изменение в восприятии пространства и времени [6]. Интернет-коммуникации как часть цифровых технологий позволяют современному человеку увидеть, услышать, приобщиться к событиям, имеющим культурно-познавательное значение вне зависимости от того, в каком часовом поясе, на каком расстоянии они происходят.

В настоящий момент цифровые решения – ключевой элемент развития туризма во всех элементах цепочки создания стоимости [7]. Так, лоукостеры делают доступными любые уголки мира, платформы в области глобального транспорта объединяют услуги в сфере транспорта и проживания, sharing-услуги выводят на новый уровень доступность проживания для ограниченных по бюджету потребителей, а агрегаторы предложений дают возможность легко и быстро сравнивать цены, условия и оценку услуг другими потребителями.

Заключение (Conclusion)

Методический подход к образовательному туризму в условиях цифровой реальности предполагает комплексную адаптацию правовых и организационных норм, а также использование цифровых технологий для обеспечения гибкости образовательных программ. Важными аспектами являются защита прав участников, развитие правовых механизмов для цифрового взаимодействия и создание условий для активного обучения через туристские программы.

Внедрение цифровых технологий приводит к существенным трансформациям в данной отрасли. Возникающие тенденции требуют качественного исследования, поскольку затрагивают базисные аспекты как индивидуального, так и общественного развития. Формируется комплекс социальных явлений, создающих промышленно-туристическую интеграцию.

Таким образом, правовая поддержка образовательного туризма должна включать регулирование вопросов защиты данных, прав на образовательный контент и юридическую ответственность за предоставление цифровых услуг. Внедрение таких механизмов будет способствовать дальнейшему развитию образовательного туризма в условиях цифровой реальности.

Список использованной литературы:

1. Ачилова, Л. (2020). Влияние covid-19 на гостиничные услуги: национальный и зарубежный опыт. Review of law sciences, (2), 96-101.

2. Указ Президента Республики Узбекистан Концепция развития сферы туризма в Республике Узбекистан в 2019-2025 годах. от 05.01.2019 г. N УП-5611 УП-5611-сон 05.01.2019. О дополнительных мерах по ускоренному развитию туризма в Республике Узбекистан (lex.uz)
3. Бугин Ж., Танги К. Шесть признаков успешной цифровой трансформации // Harvard Business Review Россия. - 06.02.2018 [Электронный ресурс]. URL: <https://hbr-russia.ru/innovatsii/upravlenie-innovatsiyami/>
4. Цифровая трансформация в туризме: тренды 2020. [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://vc.ru/flood/85973-cifrovaya-transformaciya-v-turizme-trendy-2020>
5. Как цифровые технологии влияют на развитие туризма [Электронный ресурс] Режим доступа: URL <https://the-steppe.com/news/a/a/kak-cifrovye-tehnologii-vliayut-na-razvitie-turizma>
6. Шаховалов Н.Н. Основные тенденции развития Интернет технологий и цифрового маркетинга в сфере туризма и сервиса // XVIII Международная научно-практическая конференция
7. Герчикова Е.З., Спиридонова Е.П., Социологические аспекты трансформации сферы рекреации и туризма в условиях цифровой экономики // Вестник СГСЭУ. 2018. № 3 (72) С. 45-49.
8. Черевичко Т. В., Т. В. Темякова. Цифровизация туризма: формы проявления [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <http://www.mce.su/rus/presentations/p356550/>
9. Цифровой туризм: какие сегменты рынка организованных путешествий оцифровываются прежде всего? [Электронный ресурс]. Режим доступа: URL: <https://firstlinesoftware.ru/news/blog/345-tsifrovoj-turizm-kakie->